

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, abril de 2026

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios de abril con temas relacionados con el cambio climático

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](#)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Síntesis

Abril de 2026 ha sido el de menos volumen de cobertura de los últimos ocho abriles. Sigue la tendencia a la baja en la cobertura del cambio climático mientras que se mantiene la guerra provocada por Israel y EE.UU. en Irán. A la par, numerosas realidades caminaban a favor de la acción climática: la Conferencia de Santa Marta, la Cumbre de Barcelona o el hito de las renovables con respecto al carbón.

En el ámbito político se celebraba Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles celebrada en **Santa Marta** (Colombia) y se conocía la **crisis alimentaria** mundial por el conflicto en Irán. Sánchez convocaba una cumbre progresista en **Barcelona** ante la agenda de Trump, mientras que fundadores del 'think tank' Oikos reivindicaba el **ecologismo de derechas**. En el ámbito económico, las renovables superaban al carbón en la producción de electricidad. En España se valoraba que las **renovables** la blindaran del '**shock**' **energético** a la vez que se requería mayor **seguridad jurídica**. Por otro lado, la crisis energética avivaba el mercado de los **coches eléctrico**, a la par que se conocía que los **jets privados** de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros. Se volvía a tratar el infravalorado **coste del cambio climático** y se reconocía que la reparación de catástrofes no incluía su **prevención**.

En el marco meteorológico, el informe **Estado del clima en Europa 2025** indicaba que Europa se calentaba el doble de la media. La OMM se pronunciaba sobre **El Niño**: las previsiones apuntan a un evento fuerte que elevará las temperaturas a partir de mayo. Otras noticias tenían que ver con la demolición de **paseos marítimos** como respuestas de adaptación y con la situación límite de las **presas** por el clima extremo. En el marco de la biodiversidad y ecosistemas Greenpeace denunciaba los **lobbies** comerciales entre los delegados que decidían sobre el océano. Igualmente, se publicaba ejemplos de **gestión colaborativa**: cuando pescadores, científicos y Administración se unían para salvar los ecosistemas marinos. La prensa retrataba que la **tortuga verde** salía del peligro de extinción, mientras entraban el **pingüino emperador** y el **lobo marino** antártico. **Aznalcóllar** seguía con vertidos a los ríos cercanos, según Greenpeace, y la **Ley de Glaciares** de Milei generaba polémica por poner en riesgo la seguridad hídrica país de Argentina. Por otro lado, el **Delta del Ebro** generaba un debate sobre cómo actuar ante los efectos de la crisis climática.

En el ámbito social el **fenómeno Hope!** movilizaba a 4.000 personas por la regeneración climática. Una treintena de especialistas impartían **charlas** por todo el país sobre la crisis energética. **Greenpeace** reclamaba el abandono de los combustibles fósiles y pedía liderazgo a España. Se abordaba la huella de carbono de la **residencia musical de Shakira** y el premio Eco Bling-Bling de Ecologistas en Acción a **MSC Cruceros** por su ecopostureo. **World Press Photo** premiaba imágenes del impacto de la crisis climática, el **viaje a la Luna** generaba numerosas reflexiones sobre el impacto del ser humano en la Tierra, y Ecodes y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático presentaban el **nuevo Decálogo 2026** de Recomendaciones para la comunicación del cambio climático y de la transición ecológica.

La mirada en...

La desinformación y la IA, las grandes novedades del nuevo Decálogo de la Comunicación del Cambio Climático

Ecodes y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático (Universidad Complutense de Madrid) presentaron el 23 de abril el **Decálogo 2026 de sugerencias recomendaciones para la comunicación del cambio climático y de la transición ecológica**. Se trata de la renovación de las anteriores propuestas publicadas en 2019 y en 2022, en la que participaron periodistas, científicos, representantes de empresas, educadores, miembros de ONG y políticos, con un amplio respaldo de medios de comunicación españoles. En esta ocasión se abordaban dos temas que no fueron nombrados en 2022. Tal es la rapidez de las transformaciones en la sociedad actual.

Desinformación

En el Decálogo de 2022 se recogía la sugerencia de “Desmentir las noticias falsas y los falsos truismos”. Esta recomendación puntual, hoy dispone de un epígrafe entero que contiene 12 apartados. Entre ellos se encuentran: 1) reclamar la **verificación** rigurosa, las **fuentes** expertas, **no otorgar simetría** a posiciones minoritarias anticientíficas; 2) **desenmascarar** las redes de desinformación, para revelar sus fuentes de financiación; 3) exigir **responsabilidad a las plataformas** digitales, que tienen capacidad técnica para identificar contenidos falsos o manipulados con IA; o 4) **proteger a periodistas** ambientales, divulgadoras/es y científicas/os.

Inteligencia Artificial

Se sugiere promover un uso responsable, crítico y transparente. Lo que requiere una formación especializada. Entre las sugerencias: 1) las plataformas deben garantizar la **transparencia** en la creación de contenidos; 2) se debe informar sobre los impactos, **costes** y riesgos ambientales y sociales de la IA (su consumo energético, recursos hídricos, extracción de minerales, potenciales amenazas y efectos en el empleo); 3) reconocer que no tiene la información solicitada en lugar de inventarla, **bajando el nivel de complacencia** en las respuestas; 4) garantizar el **acceso equitativo** mediante la creación de modelos de IA públicas, abiertas; 5) o apostar por IA de otros territorios, como el europeo, como es el caso de Mistral, **evitando así monopolios tecnológicos**.

En conclusión, la elaboración colectiva del Decálogo 2026 muestra cómo la comunicación climática ha de enfrentarse a **cambios rápidos** e integrar los **grandes desafíos** que suponen la desinformación y la gestión de las nuevas tecnologías.

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” subió un 27,7 % en abril en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 30,8 % con respecto a abril de 2025. Esto es, si en abril de 2025 se contabilizaron 166 referencias, en abril de 2026 descendieron a 115. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 38 artículos, seguido de *El País* con 34, *El Mundo* con 27 y *Expansión* con 16.

Cobertura desde enero de 2000 a abril de 2026.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe **una tendencia de bajada considerable**, salvo el mes de agosto, en el que se trataron los incendios; y el mes de noviembre, en el que se celebró la Cumbre de Belém. Hay que llegar hasta 2018 para encontrar un abril con menos volumen de cobertura que abril de 2026.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de abril por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores desde el año 2000, se observa que ha sido **el decimosegundo mes de abril** en el ranking de la cobertura en España. Se trata de **una posición histórica muy baja**.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026
España	9º	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º	15º	14º	13º	16º	12º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de abril ha subido a 5. Se trata de una portada y un editorial en *La Vanguardia*, dos editoriales en *El País* y una portada en *El Mundo*. *Expansión* no lo ha nombrado en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026
La Vangu.	0	3	1	4	10	3	1	7	5	3	3	0	2
El País	3	1	0	2	9	4	3	7	3	2	2	3	2
El Mundo	1	0	1	0	5	2	1	0	1	0	0	0	1
Expansión	0	0	0	2	1	0	2	1	0	3	1	0	0
Total	4	4	2	8	25	9	7	15	9	8	6	3	5

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico acusado en agosto y otro menor en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de abril se mantuvo en un nivel de relevancia muy bajo, al igual que los meses anteriores, a pesar de que aumentó ligeramente el número de artículos y de alusiones en portadas y editoriales. Abril quedó en la posición decimosegunda con respecto al mismo mes en años anteriores. Son pocos artículos aparecidos en estos espacios de relevancia para poder clasificarlo en marcos y en el ámbito territorial. En las portadas y editoriales que nombraban los términos climáticos se abordaron los efectos del cambio climático en el Delta del Ebro, el Estado del Clima en Europa, el avance de las renovables frente al carbón, la Cumbre progresista de Barcelona frente a las políticas de Trump y la prioridad nacional.

Enmarcado

En el **marco político**, *El País* cubría la primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles celebrada en Santa Marta (Colombia). El día 16 publicaba el artículo “45 países se unen para abandonar los combustibles fósiles en plena crisis” (Manuel Planelles). El día 28 el titular era “La **conferencia de Santa Marta** pone el foco en los beneficios de las petroleras” (Manuel Planelles), informando que “Expertos y ONG de 50 países destacan la necesidad de gravar a las grandes compañías energéticas”. Dos destacados señalaban: “Greenpeace señala que los precios en el surtidor crecen más que los del crudo” y “Muchos de los participantes abogan por una reforma del sistema financiero”. *La Vanguardia* lo abordaba el día 23 con el artículo “La cumbre alternativa del clima rechazará la expansión petrolera” (Antonio Cerrillo), y el día 28 con el titular “Medio centenar de países negocian un pacto para dejar atrás la energía fósil”.

La conferencia de Santa Marta pone el foco en los beneficios de las petroleras

Expertos y ONG de 50 países destacan la necesidad de gravar a las grandes compañías energéticas

MANUEL PLANELLES
Santa Marta, enviado especial

Respuesta al caos trumpista

Ante el empuje reaccionario y la ruptura de las normas globales, la defensa de la democracia y el multilateralismo compromete a todos

EL VIEJO orden internacional se derrumba, en el campo de ruinas de las guerras ilegales y vulneraciones de los derechos humanos, el nuevo desorden amenaza con multiplicar los riesgos y catástrofes para la humanidad. La cumbre de líderes progresistas convocada ese fin de semana en Barcelona por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha aportado algunas respuestas en defensa de la democracia, el multilateralismo y la igualdad, aunque ese esfuerzo difícilmente será eficaz si no se ensancha más allá del campo progresista.

Lo que se ha conocido como el orden internacional basado en reglas, fundado al final de la II Guerra Mundial para no repetir el horror no garantizó siempre la paz. El principal arquitecto del mismo, Estados Unidos,

nazas de Trump de destruir sus economías con aranceles, los pactos de la Unión Europea con Mercosur, Australia o India señalan otras opciones. La búsqueda de coaliciones con potencias medias representa una alternativa. Como dijo en Davos el primer ministro canadiense, Mark Carney, “las potencias medias saben acurrirse juntas, porque si no nos sentamos en la mesa, estamos en el menú”.

Las normas y procedimientos, el respeto del derecho y la cooperación son la razón de ser de la UE, pero no basta en un mundo de potencias depredadoras. Sin un poder robusto que respalde ese orden, la influencia europea y la defensa de sus intereses serán limitadas. Sin soberanía militar, financiera y tecnológica, la UE se

Recorte de artículo en el diario *El País*, día 28. Texto: Manuel Planelles. Foto: Nathalia Angarita

Recorte de editorial en el diario *El País*, día 19. Imagen: Sr. García

La Cumbre de Barcelona era seguida por *La Vanguardia*, que publicaba “Sánchez impulsa la **cumbre progresista de Barcelona** ante la agenda de Trump” (Juan Carlos Merino, día 12), informando que “la capital catalana acoge además el foro por la democracia con Lula y Sheinbaum”. “Las fuerzas progresistas buscan un nuevo impulso global en Barcelona”, publicaba *El País* días más tarde (Andrea Rizzi/Àngels Piñol, día 17), informando que “varias figuras internacionales se reúnen en la capital catalana para reflexionar sobre el auge de la ultraderecha”. El editorial “Respuesta al caos trumpista” de *El País* (día 19) opinaba sobre dicho evento: “Ante el empuje reaccionario y la ruptura de las normas globales, la defensa de la democracia y el multilateralismo compromete a todos (...) El mensaje de la cumbre de Barcelona en defensa de la democracia y las normas internacionales frente a Trump y la ola reaccionaria no debe limitarse al campo progresista. La reconstrucción de un orden justo será laboriosa, pero fracasará si no es un empeño común de todos los demócratas, de derechas e izquierdas, en Europa, América y el mundo.”

El País publicaba una entrevista a **Sara Aaegesen** (Juan Cruz Peña/Ricardo De Querol, día 5). El titular era: “«No buscamos de dónde sacar petróleo. Nuestro oro no es negro,

sino verde». El subtítulo informaba que “La vicepresidenta tercera promueve en la UE un plan de electrificación y un impuesto a las energéticas”. Un destacado recogía una declaración de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “«La crisis energética obliga a acelerar la agenda verde para ser menos dependientes»”.

“Ante el empuje reaccionario y la ruptura de las normas globales, la defensa de la democracia y el multilateralismo compromete a todos”
(Editorial de El País, día 19)

Por otro lado, *Climática* publicaba “España acelera su **plan renovable** para blindarse ante las crisis energéticas” (Eduardo Robaina, día 14), indicando que “El Ministerio para la Transición Ecológica lanza cuatro consultas públicas para agilizar las renovables en zonas degradadas, mejorar la aceptación social de los parques en zonas rurales e impulsar el biometano.” Por otro lado, el cambio climático aparecía en el artículo de portada de *El Mundo* titulado “El PP ve la ‘prioridad nacional’ «muy fácilmente asimilable»”, (Juanma Lamet/Paloma H. Matellano, día 24), aludiendo que “el partido de **Abascal** pone a prueba su línea dura con el cambio climático y controlará Medio Ambiente y renovables”.

UNA ALTERNATIVA CONSERVADORA ECOLOGISTA AL “INTERVENCIONISMO” DE IZQUIERDAS

Cambio climático. Luis Quiroga y Toni Timoner, fundadores del ‘think tank’ Oikos, publican el ensayo *El ecologista de derechas*. Las políticas climáticas bien hechas son un motor de prosperidad para países como el nuestro, afirman

Por Carlos Fresneda (London)

En estos tiempos, cuando muy bien podrían estar con las renovables, las políticas climáticas bien hechas son un motor de prosperidad para países como el nuestro, responde.

«Lo que pretendemos es normalizar el hecho de que la derecha defienda el medio ambiente», señala Timoner. Además, señala que «conviene recordar que fue José María Aznar quien nombró a la primera ministra de Medio Ambiente, Isabel Trocero, en 1996 y que también fue bajo su mandato, con el Partido Popular, cuando se creó la primera Oficina de Cambio Climático en un país».

El propio Aznar reivindicó en las etapas de libre la necesidad de abordar el debate medioambiental «desde una perspectiva de centro-derecha y armonizar al mismo tiempo con la consigna sumaria, el nacionalismo moralizante y la marea provocadora de la izquierda».

Programamos a los autores de *El ecologista de derechas* en un estado también en claro repliegue desde los tiempos de Mariano Rajoy y el momento al cuál a lo que osentí fue en parte consecuencia de la política fotovoltaica de Zapatero», explican. «Pero es cierto que ha cambiado una concepción de la derecha tradicional y una sensación se ha prolongado en el tiempo, añaden.

Frente a la polarización creciente del debate, dentro y

Ricard Timoner (izquierda) y Luis Quiroga (derecha) autores del libro. OIKOS

“Empezamos diciendo que el cambio climático es una realidad y que hay que hacer algo”

La vicepresidenta tercera, Sara Aageesen, el martes de su despacho en MADRID. (AP) / OIKOS

“No buscamos de dónde sacar petróleo. Nuestro oro no es negro, sino verde”

La vicepresidenta tercera promueve en la UE un plan de electrificación y un impuesto a las energéticas

ha incrementado la apuesta por la energía renovable como fuente de desarrollo energético al generar una crisis perniciosa por la guerra de Ucrania. Timoner y Quiroga defienden el modelo de transición energética que se plantea en la política tras la salida de Pedro Sánchez y el gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

El Plan Nacional de Energía y Climatología de la ministra Sara Aageesen, que se aprobó el pasado 15 de febrero, plantea un impuesto a las energéticas que se creó inicialmente en España, pero que se aprobó en la UE.

PROGRAMA. El martes, Aageesen participó en un consejo con el resto de ministros del Consejo de Ministros en Bruselas.

Recorte de artículo en *El Mundo*, día 9. Texto: Carlos Fresneda. Foto: Oikos
Recorte de entrevista en *El País*, día 5. Texto: Juan Cruz Peña/Ricardo De Querol. Foto: Pablo Monge

El Mundo informaba sobre “Una **alternativa conservadora ecologista** al “intervencionismo” de izquierdas” (Carlos Fresneda, día 9), tras la publicación de Luis Quiroga y Toni Timoner, fundadores del ‘think tank’ Oikos, del ensayo ‘El ecologista de derechas’: “«Las políticas climáticas bien hechas son un motor de prosperidad para países como el nuestro»”, afirmaban. Fresneda recogía que este libro estaba “a caballo entre el manifiesto y la «hoja de ruta» para la derecha moderada en estos tiempos convulsos. Por un lado, denuncian el «envoltorio sectario» de la izquierda, que ha convertido lo *verde* en su bandera. Por otro, lamentan el vacío dejado por la derecha y llenado en los últimos años por el «negacionismo»”.

La guerra en Irán mostraba más consecuencias. *Expansión* publicaba “**Crisis alimentaria** mundial por el conflicto en Irán” (Susannah Savage/Jana Tauschinski/Eva Xiao/Andres Schipani, *Financial Times*, día 3), informando que “las amenazas derivadas de la energía y los fertilizantes se desarrollan en un contexto de un clima cada vez más volátil vinculado al cambio climático. Las previsiones de la FAO apuntan al regreso del fenómeno de *El Niño* a finales de este año, un cambio asociado a sequías en algunas regiones e inundaciones en otras”.

En el **ámbito económico**, las **renovables** adquirirían especial protagonismo. *El País* publicaba “Las renovables superan al carbón en la producción de electricidad” (Manuel Planelles, día 21), indicando que “un informe apunta al empuje de la energía solar como motor de una era de crecimiento limpio en el mundo (...) Las renovables acumularon el pasado año el 33,8% de la producción mundial de electricidad gracias en buena medida al “rápido y continuo crecimiento de la generación solar y también, aunque en menor medida, a la eólica. Mientras, la electricidad producida con carbón descendió un 0,6% y se quedó con el 33% de cuota. Por primera vez en la historia, el carbón cubrió menos de un tercio de la generación”. Un destacado señalaba: “Al estancamiento de las emisiones de CO2 contribuyeron China y la India”. El mismo diario le dedicaba un editorial al tema titulado “Razones para un cauto optimismo climático” (día 22), en el que exponía: “Aunque el retraso en adoptar políticas efectivas contra el calentamiento global ha hecho perder un tiempo precioso, todo apunta a que la descarbonización de la economía progresa de forma innegable. En 2024, por ejemplo, se batió por vigesimotercer año consecutivo el récord de generación de electricidad con renovables, según la Agencia Internacional de Energía. El exponencial tirón de la solar fotovoltaica ha marcado la diferencia”.

Las renovables superan al carbón en la producción de electricidad

Un informe apunta al empuje de la energía solar como motor de una era de crecimiento limpio en el mundo

MANUEL PLANELLES
Madrid
Por primera vez en más de 100

años, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) apunta, además de a la solar, al estancamiento del crecimiento de la demanda de petróleo. Según esta agencia, en 2025 creció un 0,7%. “Las ventas de automóviles eléctricos continuaron su rápido crecimiento, aumentando más del 20% hasta superar los 20 millones de unidades, alrededor de una cuarta parte de las ventas de automóviles nuevos en 2025”, señala la AIE.

Las energías renovables superan al carbón a escala mundial por primera vez en más de 100 años

Las renovables han superado al carbón en todas las regiones salvo en Asia

Cuota de generación eléctrica (%)

■ Carbón ■ Renovables ■ Gas y otros fósiles ■ Nuclear

Cómo las renovables blindan a España del 'shock' energético

ENERGÍA Los países que han invertido en solar, eólica, baterías y eficiencia energética, con España a la cabeza entre los europeos, están sorteando esta crisis con menos daños económicos y mayor contención de costes.

Pedro Biurrum, Madrid
En 2024 millones creció la producción generada por la energía solar, además de la eólica, la producción de la Comisión Europea, Unión Europea de Europa. Entre otros, los países que han invertido en solar, eólica, baterías y eficiencia energética, con España a la cabeza entre los europeos, están sorteando esta crisis con menos daños económicos y mayor contención de costes.

Si se desarrollaran los proyectos con permisos, se podrían cumplir los objetivos del PNIEC

El acceso a la red eléctrica está saturado en más del 80% del territorio nacional

Solo fotovoltaica y eólica son las energías renovables más desarrolladas en España

Recorte de artículo en el diario *El País*, día 21. Texto: Manuel Planelles. Gráfico: El País; Fuente: Ember
Recorte de artículo en *Expansión*, día 22. Texto: Pedro Biurrum. Imagen: Dreamstime

“Cómo las **renovables** blindan a España del ‘**shock**’ energético”, publicaba *Expansión* (Pedro Biurrum, día 22), indicando que “los países que han invertido en solar, eólica, baterías y eficiencia energética, con España a la cabeza entre los europeos, están sorteando esta crisis con menos daños económicos y mayor contención de costes”. “La gran oportunidad de las renovables exige mayor **seguridad jurídica**”, era otro artículo de este diario (Beatriz Treceño, día 14), informando que “los expertos coinciden en que España cuenta con las condiciones idóneas para liderar la transición energética a través de fuentes como la eólica, la fotovoltaica o la biomasa, pero falta certidumbre para conseguir la autonomía estratégica”.

“Por primera vez en la historia, el carbón cubrió menos de un tercio de la generación”

Global Electricity Review, Ember. (Manuel Planelles, El País, día 21)

La *Vanguardia* publicaba “La crisis energética reaviva el mercado de los **coches eléctricos**” (Piergiorgio M. Sandri/Noemí Navas, día 5), indicando que “el conflicto impacta cinco veces más en los conductores de vehículos de combustión”. Dos destacados exponían: “Se detecta un renovado interés en las plataformas de venta, y las bolsas anticipan un cambio” y “No solo es un tema de conveniencia económica, sino también de garantizar seguridad energética”. Por otro lado, *eldiario.es* publicaba “Los **jets privados** de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros” (Raúl Sánchez/Ainhoa Díez/Yuly Jara/David Velasco/Victòria Oliveres, día 27), informando que “los aviones privados propiedad de compañías del Ibex-35, multinacionales, grandes familias, fortunas y celebridades emitieron más de 81.000 toneladas de CO₂ en 2024 y 2025.” Según expone el artículo “los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales. En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.”

La crisis energética reaviva el mercado de los coches eléctricos

El conflicto impacta cinco veces más en los conductores de vehículos de combustión

Una planta de producción de coches eléctricos de Volkswagen

PIERGIORGIO M. SANDRI
NOEMÍ NAVAS
20 de octubre de 2024

La oferta de vehículos eléctricos es cada vez más amplia, las ayudas a la compra existen en algunos países, parte más débil del mercado: los coches con más de 10 años, menos eficientes y con un mayor coste de uso. Si este contexto se mantiene, el coste de los vehículos eléctricos podría bajar a 14,20 euros por cada 100 km (con un aumento de 2,80 euros), mientras que el eléctrico sería de 6,50 euros cada 100 km.

Los jets privados de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros https://www.eldiario.es/l_c8a2f1?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=bluesky

elDiario.es

Los jets privados de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros
Los aviones privados propiedad de compañías del Ibex-35, multinacionales, grandes familias, fortunas y celebridades emitieron más de 81.000 toneladas de ...

www.eldiario.es

Recorte de artículo en *La Vanguardia*, día 5. Autoría: Piergiorgio M. Sandri/Noemí Navas. Foto: Jens Schlueter/Getty

Información de *eldiario.es* en Bluesky, día 27. Autoría: Raúl Sánchez/Ainhoa Díez/Yuly Jara/David Velasco/Victòria Oliveres. Imagen: eldiario.es

“El enorme e infravalorado **coste del cambio climático**”, publicaba *El País* (Francisco de Zárata, día 12), indicando que “las aseguradoras del Reino Unido dan la alarma por el calentamiento global: podría arrasarse hasta con un 20% del PIB mundial antes del año 2050”. “La reparación de catástrofes no incluye su **prevención**”, era otro artículo de *El País* (Raúl Limón, día 13), en donde se cita una declaración de Luis Morales Carballo,

sociólogo y embajador del Pacto Climático Europeo: “Estamos instalados en la cultura de la reparación y de la emergencia, no en la prevención”.

En el mundo empresarial, *Expansión* publicaba “Ejercer **liderazgo climático** ofrece oportunidades financieras millonarias” (Pedro Biurrum, día 15), informando que “el 16% de las empresas en Europa integra los temas medioambientales en sus decisiones. En España, las líderes en esta materia obtuvieron 4.500 millones de euros en oportunidades financieras, según CDP”. Dos destacados exponían: “España (25%) y Francia (24%) alcanzan el mayor porcentaje de empresas líderes” y “Se han identificado 55.000 millones de euros en riesgos físicos medioambientales”. Por otro lado, *El País* publicaba “El 98% de los planes ecológicos de las empresas cárnicas son **ecopostureo**” (Clemente Álvarez, día 23), indicando que “las promesas verdes no tienen evidencias que las sostengan, según un estudio de ‘Plos Climate’”.

La **inteligencia artificial** aparecía en varios artículos. Desde un prisma receloso, “Sánchez alerta ante expertos de la ONU del “colonialismo silencioso” de la IA”, (Selva Vargas Reátegui, *El País*, día 23), indicando que “el presidente español reclama una alianza internacional para regular la tecnología”. Entre los beneficios *Expansión* publicaba “Cómo la IA contiene el precio de los combustibles y reduce emisiones” (Beatriz Treceño, día 29), indicando que en el transporte “permite la optimización dinámica de rutas, la reducción de kilómetros en vacío en el caso del transporte de mercancías y la planificación en tiempo real de los trayectos. Además, reduce los atascos.”

En el **marco meteorológico** los diarios analizados cubrieron los resultados del informe **Estado del clima en Europa 2025 (ESOTC)**, elaborado por Copernicus y la OMM.

Europa, cada vez menos fría, se calienta más del doble que la media

La subida supera los 2,5°C desde la época preindustrial, y los 3,2°C en el Ártico

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 29. Texto: Antonio Cerrillo. Gráficos: La Vanguardia; Fuente: Copernicus

Entre las principales conclusiones señalaba que “Europa se calienta el doble de la media”. Ese era el titular que aparecía en el Sumario del diario *La Vanguardia* el día 29. En su interior el artículo se titulaba “Europa, cada vez menos fría, se calienta más del doble que la media” (Antonio Cerrillo) y venía acompañada de cuatro gráficos cuyos titulares eran: “Al menos el 95% de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en el 2025”, “Europa es el continente que se calienta más rápido”, “El 86% de los mares europeos registraron olas marinas de calor calificadas, al menos, como

'fuertes' en el 2025" y "El desplome de los glaciares". *Climática* lo abordaba en el artículo "Europa se calienta, se seca y arde como ningún otro lugar" (Eduardo Robaina, día 29), indicando que el mencionado informe confirma que "las olas de calor alcanzaron el Círculo Polar Ártico mientras la región sufría la mayor devastación por incendios de su historia."

Climática publicaba "¿Qué pasa con **El Niño**? La OMM alerta de su inminente regreso y descarta hablar de un «Superniño»" (día 24), indicando que "las previsiones apuntan a un evento fuerte que elevará las temperaturas a nivel global a partir de mayo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) evita hablar de 'El Superniño', pero urge a los gobiernos a tomar medidas de acción temprana." *La Vanguardia* publicaba "Los europeos mueren ahora menos por la polución y más por el **calor extremo**" (día 22), informando que las primeras "se han reducido drásticamente en Europa entre el 2000 y el 2022. En cambio, las alertas por calor extremo se han multiplicado por tres en 25 años". Un destacado indicaba: "Todas las regiones han experimentado un aumento de las muertes por la subida de las temperaturas".

Gráfico publicado en *La Vanguardia*. Fuente: The Lancet
Gráfico publicado en *El País*. Fuente: Inventario de presas (Miteco)

"El clima extremo pone las **presas** al límite", publicaba *El País* (C. Álvarez/L. Navarro/J. Vicente, día 19), señalando que "el Gobierno ultima un estudio sobre su resistencia al cambio climático y adelanta que hay que tomar medidas. Los ingenieros alertan de los riesgos: «Va a pasar como con los ferrocarriles»". Por otro lado, "La demolición de **paseos marítimos** cobra impulso en respuesta a la subida del mar", publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo/Esteve Giralt, día 20), señalando que "Vigo y Vila-Seca acaban las obras para recluir 20 metros y ganar playa". Un destacado exponía: "La playa ganará espacio para adaptarse a la intensificación de los temporales y el ascenso del mar".

En el **marco de la biodiversidad y ecosistemas**, *Climática* se hacía eco de un informe de Greenpeace Internacional en el artículo "Casi un tercio de los delegados que

deciden el **futuro del océano** representan intereses comerciales” (día 6), en que señalaba que la organización ecologista denunciaba que “el lobbie pesquero maniobra para vaciar de contenido el Tratado de los Océanos, poniendo en jaque el objetivo de proteger el 30% de los mares para 2030”. *Climática* publicaba “**Gestión colaborativa: cuando pescadores, científicos y Administración se unen para salvar los ecosistemas marinos**” (Ana Lozano, día 28), informando que “con Catalunya a la cabeza, hay ejemplos de cogestión de los recursos marinos que aportan beneficios sociales y medioambientales. Se trata de fomentar el diálogo entre todos los actores implicados para evitar la sobreexplotación pesquera y la imposición unilateral de vedas y restricciones por parte de los poderes públicos.”

Sobre las especies *El País* publicaba “La odisea para sobrevivir de la **tortuga** que desova a 2.000 kilómetros de casa” (Patricia Fernández De Lis, día 26), con un antetítulo que exponía: “Isla de Ascensión acoge la mayor colonia reproductora de tortugas verdes del Atlántico. Durante siglos fueron consideradas un manjar hasta casi su desaparición”. Dos destacados informaban: “Llevan haciendo esto desde la época de los dinosaurios”, explica una experta” y “Tras ocho décadas de protección, el año pasado salió del peligro de extinción”. Por otro lado, *Climática* publicaba “El **pingüino emperador y el lobo marino** antártico pasan a estar «en peligro» de extinción debido al cambio climático” (Eduardo Robaina, día 9), informando que “el deshielo prematuro y la escasez de alimento como consecuencia del calentamiento global están detrás del declive de ambas especies en la Antártida, según constata una actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.”

El pingüino emperador y el lobo marino antártico pasan a estar «en peligro» de extinción debido al cambio climático
<https://climatica.coop/pinguino-emperador-lobo-fino-antartico-peligro-extincion-cambio-climatico/>

El pingüino emperador y el lobo marino antártico pasan a estar "en peligro" de extinción debido al cambio climático - *Climática*
 El deshielo prematuro y la escasez de alimento como consecuencia del calentamiento global están detrás del declive de ambas especies en la Antártida, ...

© climatica.coop

[FOTOS] Aznalcóllar, casi 30 años después: Greenpeace documenta vertidos persistentes en los ríos cercanos
<https://climatica.coop/aznalcollar-30-anos-greenpeace/>

[FOTOS] Aznalcóllar, casi 30 años después: Greenpeace documenta vertidos persistentes en los ríos cercanos - *Climática*

El 25 de abril se cumplen 28 años de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, uno de los mayores desastres ecológicos de España. Por ello, la ONG ha ...

© climatica.coop

Información de *Climática* en Bluesky, día 9. Autor: Eduardo Robaina. Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen – Norwegian Polar Institute

Información de *Climática* en Bluesky, día 9. Autor: Climática. Foto: Pedro Armestre. Greenpeace

En cuanto a los espacios naturales *Climática* publicaba “**Aznalcóllar, casi 30 años después: Greenpeace documenta vertidos persistentes en los ríos cercanos**” (día 9), indicando que “el 25 de abril se cumplen 28 años de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, uno de los mayores desastres ecológicos de España. Por ello, la ONG ha fotografiado y grabado cómo la contaminación continúa fluyendo por los ríos cercanos a la explotación minera.” Esta misma revista publicaba “**Glaciares** en peligro: la

reforma que amenaza el agua **en Argentina**” (Carolina Rosales Zeiger, día 7), informando que “Impulsada por el presidente Javier Milei, Argentina enfrenta una polémica reforma de su Ley de Glaciares que pone en riesgo los recursos y la seguridad hídrica del país y sus habitantes.”

Otra información sobre espacios naturales, centrado en el **Delta del Ebro** se publicaba en el editorial de *La Vanguardia* (día 2) “Los efectos de la crisis climática están aquí”, el cual exponía que “la combinación de los temporales marítimos, la erosión costera y la subida del nivel del mar han aconsejado al Ministerio para la Transición Ecológica estudiar una nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre (...). Esta pretensión choca con los intereses de regantes, arroceros, propietarios, parte de los vecinos y del mismo Ayuntamiento de Deltebre (Baix Ebre)”. Un destacado resumía: “Paliar los efectos de la crisis climática requiere buscar intereses comunes y construir consensos”. Otro artículo que abordaba el tema se titulaba: “Pugna por los límites terrestres del delta del Ebro en la crisis climática” (Esteve Giral/Antonio Cerrillo, día 2). Por otro lado, este mismo diario publicaba “El aumento del nivel del mar reduce las opciones para salvar **Venecia**”, (Laura Francés, día 17), indicando que “un estudio apunta estrategias de protección pero con costes elevados y límites físicos”.

En el **ámbito social**, *Climática* publicaba “El **fenómeno ‘Hope!’**: cómo una docuserie ha movilizó a 4.000 personas por la regeneración climática” (Eduardo Robaina, día 22), señalando que “la serie documental del divulgador Javier Peña ha logrado movilizar a más de 200 grupos por toda España en la llamada ‘Oleada por la Regeneración’, una red local que ya desarrolla proyectos de mitigación y adaptación.” Esta misma revista publicaba “Una treintena de especialistas y más de sesenta **charlas** por todo el país para hablar de la crisis energética” (Ana Iglesias Miralet, día 16), informando que “Yayo Herrero, Antonio Turiel, Alicia Valero y Fernando Valladares figuran entre los participantes de la gira ‘No Normal’. El ciclo recorre 38 provincias para analizar el declive de los combustibles fósiles y los límites materiales de la transición energética.”

 El fenómeno 'Hope!': cómo una docuserie ha movilizó a 4.000 personas por la regeneración climática
<https://climatica.coop/fenomeno-hope-docuserie-regeneracion-climatica/>

 Trump 'vomita' petróleo en Madrid: Greenpeace reclama el abandono de los combustibles fósiles y pide a España liderazgo
<https://climatica.coop/trump-vomita-petroleo-cumbre-santa-marta/>

El fenómeno 'Hope!': cómo una docuserie ha movilizó a 4.000 personas por la regeneración climática - Climática
La serie documental 'Hope! Estamos a tiempo', del divulgador Javier Peña, ha logrado movilizar a más de 200 grupos por toda España en la llamada 'Oleada por...'
© climatica.coop

Trump 'vomita' petróleo en Madrid: Greenpeace reclama el abandono de los combustibles fósiles y pide a España liderazgo - Climática
Una lona de 40 metros del presidente estadounidense tñe de negro la Plaza de Colón para denunciar los vínculos entre la industria fósil, las guerras y la crisis ...
© climatica.coop

Información de *Climática* en Bluesky, día 22. Autor: Eduardo Robaina. Imagen: Videofórum de la docuserie en Bilbao
Información de *Climática* en Bluesky, día 23. Autor: Climática. Imagen: Greenpeace / Pablo Blázquez

Climática también publicaba “Trump ‘vomita’ petróleo en Madrid: Greenpeace reclama el abandono de los combustibles fósiles y pide a España liderazgo” (día 23), señalando que “una lona de 40 metros del presidente estadounidense tiñe de negro la Plaza de Colón para denunciar los vínculos entre la industria fósil, las guerras y la crisis climática.”

“Auge de la **segunda mano**: ¿medio ambiente o ahorro doméstico?”, publicaba *Expansión* (Beatriz Treceño, día 15), señalando que “cada vez más consumidores optan por esta fórmula de compra que ya ha perdido el estigma que tenía hace una década. Buscan precios más bajos así como ejercer un consumo más responsable”. Treceño recoge que “el 49% de los españoles destaca la practicidad y utilidad de dichos productos y el 42% la sostenibilidad y conciencia medioambiental que el consumo de estos artículos supone”.

Recorte de artículo de *Expansión*, día 15. Texto: Beatriz Treceño. Imagen: *Expansión*
Viñeta de Atxe en *Climática*, día 18

Entre las malas praxis *Climática* publicaba “¿Cuánto cuesta la **residencia de Shakira** en España? (o cómo externalizar costes logísticos y ambientales)” (Eduardo Robaina, día 8), informando: “Medio millón de asistentes en un macroestadio efímero para 11 conciertos. El modelo de las residencias musicales no elimina la huella de carbono de las giras, sino que se la traspasa a los fans, que deberán hacer más kilómetros y gastar más dinero para asistir.” Esta revista también publicaba “**MSC Cruceros**, ganadora del premio Eco Bling-Bling por su ecopostureo” (día 7), señalando que “este galardón, promovido por Ecologistas en Acción y organizaciones de consumidores, busca denunciar el lavado verde empresarial. Zara y ABANCA completan el podio.”

“¿Qué ha pasado en la Tierra en los 50 años que hemos tardado en volver a la **Luna**?”, publicaba *Climática* (Juan F. Samaniego, día 10). El artículo señalaba que “desde que la misión Apolo 8 acercó al ser humano a la Luna en 1968 han pasado muchas cosas en nuestro planeta a nivel medioambiental (y no todas han sido negativas)”. Y hace un recorrido por hitos destacados. “**World Press Photo** premia las imágenes de conflictos globales y el impacto de la crisis climática” era un artículo de *El País* (día 10), indicando que “los españoles Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra figuran entre los 42 ganadores regionales del concurso de fotoperiodismo”. Por último, Ecodes y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático de la UCM presentaron el nuevo **Decálogo 2026 de recomendaciones para la comunicación del cambio**

climático y de la transición ecológica el pasado 23 de abril en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Dos grandes nuevas aportaciones tienen que ver con la Inteligencia Artificial y la desinformación.

Información de *Climática* en Bluesky, día 10. Autor: Juan F. Samaniego. Imagen: NASA

En el **marco científico** recogemos dos entrevistas publicadas en *El Mundo*. La primera a **Johan Rockström**, director del Instituto Potsdam de Investigación para el Impacto del Clima (PIK). El titular era “«Esta guerra es un reflejo de nuestra adicción al petróleo»” (Carlos Fresneda, día 4). “El creador del concepto “límites planetarios” reflexiona sobre las consecuencias de la guerra a la vez que deja espacio para la esperanza: «Aún hay tiempo»”. Un destacado recogía otro mensaje del reconocido científico: “«La ciencia ha sido muy clara: la dependencia del petróleo, del gas y del carbón nos hace muy vulnerables»”. La segunda entrevista se titulaba “«Cuanto más CO₂ se añade a la atmósfera, más energético se vuelve el mar” (Raquel Díaz, día 1). Se trata de una declaración de **Carl Wunsch** después de que el profesor emérito del MIT fuera premiado con Fronteras del Conocimiento, de la Fundación BBVA “por convertir el océano en pieza clave del cambio climático”. *La Vanguardia* también lo entrevistaba, con parecido titular: “«Cuanta más energía tiene el mar, más sucesos extremos causa»” (Antonio Cerrillo, día 1).

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura cuantitativa se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de enmarcado se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos en los cuatro diarios seleccionados. El resultado se complementa con aportaciones de otros medios, principalmente de *Climática*, que sirve de contrapeso a los medios tradicionales.